

In dit verband is het jammer te moeten constateren dat het doorverwijzen van leerlingen naar het speciaal onderwijs van overheidswege steeds moeilijker wordt gemaakt. De leerkrachten dienen het zelf op te knappen door met hulp van een onderwijsbegeleidingsdienst een activiteitenplan op te stellen voor de als problematisch bestempelde leerling en dat plan met begeleiding van diezelfde dienst uit te voeren. Vanwege deze extra investering zou met behulp van de nutstheorie eveneens verklaard kunnen worden waarom leerkrachten in de toekomst wellicht minder geneigd zullen zijn een leerling als problematisch te bestempelen. Wanneer het genoemde percentage (13%) problematische leerlingen gaat dalen, zou het juist beschreven mechanisme wel eens werkzaam kunnen zijn. In het onderzoek van Maas werd deze mogelijke consequentie echter niet onderzocht.

De nutstheorie wordt in de hoofdstukken 5 en 6 voor respectievelijk alle leerlingen en de probleemleerlingen afzonderlijk getoetst. Voor deze analyse wordt het covariantiemodel gebruikt waarvan de resultaten worden vergeleken met de uitkomsten verkregen met de *random coefficient* methode. Dit is een techniek die, naar mijn mening, beter past bij het multilevel karakter van de nutstheorie en in hoofdstuk 5, aan de hand van een eenvoudig voorbeeld, kort en duidelijk wordt uitgelegd.

De waarde van dit onderzoek zit hem met name in de overtuigende uitleg van de nutstheorie toegepast op de onderwijsleersituatie en de koppeling daarvan met de genoemde multilevel analysemethode. Het is kortom een prettig geschreven en leesbaar onderzoeksverslag met een voorbeeldige toepassing van het multilevel onderzoekstype.

Op het belang van individuele begeleiding van probleemleerlingen wordt op de laatste pagina nog nadrukkelijk gewezen. Wil men vermijden dat probleemleerlingen ten onrechte niet opgemerkt dreigen te worden, zo concludeer ik na lezing van deze dissertatie, dan moeten er meer middelen beschikbaar komen zodat leerkrachten hun tijd en aandacht nuttig kunnen blijven besteden.

Harry Hüttner

M.J. Meesters, **Loopbanen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Verticale en horizontale differentiatie in het voortgezet onderwijs: oorzaken en gevolgen voor de arbeidsmarktpositie van Nederlandse jongeren** (proefschrift). ITS, Nijmegen 1992, 236 p.

Het aantal publikaties over loopbanen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt neemt gestaag toe. Een interessant en tegelijkertijd maatschappelijk relevant thema daarbij vormt de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Zoals bekend, verloopt die niet altijd even probleemloos. De vraag is nu waar dat aan ligt. Zijn het de scholen die niet goed weten waar werkgevers behoefte aan hebben? Kennen ze die eisen misschien wel, maar springen ze er te laat op in? Of zijn het factoren die direct zijn gerelateerd aan bepaalde kenmerken van de kandidaten? Eén van deze factoren staat centraal in het proefschrift van Meesters; het betreft de keuzen die leerlingen maken in het onderwijs, die bepalend kunnen zijn voor hun arbeidsmarktpositie. Meer in het bijzonder probeert Meesters de vraag te beantwoorden in hoeverre capaciteiten, geslacht en milieu een rol spelen bij schoolkeuzen, wat de gevolgen van deze keuzen zijn voor de latere loopbaan op de arbeidsmarkt, in casu kansen op werk, functieniveau en loon. Bovendien wordt getracht antwoord te geven op de vraag of capaciteiten, geslacht en milieu ook gedurende deze loopbaan nog een rol spelen.

Met betrekking tot deze keuzen onderscheidt Meesters twee categorieën, namelijk keuzen die tot een verschil in behaald onderwijsniveau leiden (verticale differentiatie) en keuzen tus-

sen verschillende richtingen binnen een bepaald niveau (horizontale differentiatie). Over de oorzaken en gevolgen van beide differentiatievormen bestaan verschillende theoretische noties, zoals functionalistische theorieën, reproductietheorieën en institutionele arbeidsmarkttheorieën. Aan de hand hiervan formuleert Meesters een niet gering aantal hypothesen – liefst 46. Met behulp van empirisch materiaal toetst zij in een viertal hoofdstukken deze hypothesen; eerst de oorzaken, respectievelijk gevolgen van verticale differentiatie en daarna die van horizontale differentiatie.

De studie is gebaseerd op twee eerder uitgevoerde onderzoeken: één naar de invloed van verschillen in schoolloopbanen op de arbeidsmarktpositie en één betreffende de schoolloopbanen en arbeidsmarktpositie van meisjes met een technische opleiding. De data daarvoor zijn afkomstig uit het CBS-schoolverlatersonderzoek, dat een vervolg is op SMVO. Het betreft uiteindelijk circa 11.500 schoolverlaters, die in 1977 zijn gestart in het voortgezet onderwijs. Als gevolg van de specifieke selectie, Meesters richt zich op de groep schoolverlaters die maximaal 7 jaar voortgezet onderwijs heeft gevolgd, is de steekproef niet meer helemaal representatief; de succesvollen zijn namelijk niet in het bestand opgenomen. Als methoden van onderzoek zijn onder andere gehanteerd: logit-analyse, regressie-analyse en event-history analyse (duur-analyse).

Ingaan op de resultaten van de analyses is, alleen al gelet op het aantal getoetste hypothesen, ondoenlijk. Enkele afsluitende opmerkingen echter zijn op z'n plaats. Meesters gebruikt analysetechnieken die lineaire verbanden veronderstellen tussen de variabelen. Uit de gepresenteerde gegevens wordt niet duidelijk in hoeverre aan deze assumptie wordt voldaan. Enige aanvullende, wat meer beschrijvende informatie zou daarom welkom zijn geweest. Bij sommige van de gehanteerde analyses stelt Meesters het significantieniveau op 5 procent. Gezien de steekproefomvang lijkt dit een wel erg ruim criterium. In de analyses wordt geen onderscheid gemaakt naar etnische herkomst. In verband met de actualiteit van het thema is dat jammer, maar het heeft waarschijnlijk te maken met het ontbreken van dit gegeven in de betreffende CBS-bestanden. Hopelijk kan vervolgonderzoek wat meer licht laten schijnen op de werking van deze factor.

Met deze dissertatie, waarin op overzichtelijke, strakke wijze naar de beantwoording van de onderzoeksvragen wordt toegewerkt, levert Meesters een belangrijke bijdrage aan de kennis over de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt. In zowel theoretisch als maatschappelijk opzicht heeft zij daarmee weer een stukje in de puzzel gelegd.

Geert Driessen

Will van Peer, **Lees meer fruit. Kinderen en literatuur**. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Zaventem 1992, 136 p.

De titel van dit boek laat er geen misverstand over bestaan dat de auteur vindt dat er in het geestelijk dieet van onze kinderen nog wel wat verbeteringen kunnen worden aangebracht. Tegelijk geeft deze titel één voorbeeld van wat onder het begrip literatuur zou kunnen worden verstaan. Maar behalve taalspelletjes rekent Van Peer ook verhaaltjes (zowel van kinderen als voor kinderen), aftelrijmpjes en hoorspelen (zoals op kinderplaten en -cd's) tot de literatuur van en voor kinderen.

Dit boek is geen inleiding in of overzichtswerk van het brede terrein van kinderen en literatuur. Het is een bundeling van verschillende papers die door de auteur, meestal in het Engels, eerder in vaktijdschriften en in geredigeerde boeken zijn gepubliceerd. Daaraan zijn een inleidend hoofdstuk over het literatuurbegrip en een hoofdstuk over het vertellen door kinderen